

L'Agroforesterie en Viticulture

www.af4eu.eu

Arbres dispersés au sein des rangées de vignes en climat méditerranéen

La pratique de l'agroforesterie en viticulture, aussi appelée vitiforesterie, est une tradition ancienne consistant à intégrer l'arboriculture ou la foresterie à la culture de la vigne. Cette intégration de l'arbre dans un système viticole peut se faire de diverses façons. Les quatre principales sont:

- Les haies en bordure de parcelles, ou entre des îlots de vigne.
- Les rangées d'arbres intercalées entre les rangs.
- Les arbres isolés au sein du rang.
- La vigne mariée: les rangées d'arbre sur le rang servant de tuteur.

Le choix des essences d'arbres dépendra du contexte pédoclimatique, des problématiques spécifiques à la parcelle, des éventuels objectifs de production et du type d'agencement.

En plus des services écosystémiques habituellement rendus par les arbres (e.g. fertilité des sols, cycle de l'eau, brise-vent, micro-climat), la vitiforesterie constitue un moyen de lutte naturel contre le ver de la vigne en permettant aux chauves-souris, prédateurs du stade adulte de ce ravageur, de rentrer dans les vignobles.

Dans le cas des rangées d'arbres entre les rangs de vigne, il est important de correctement calculer l'espacement nécessaire pour permettre le passage de machines en fonction de l'itinéraire technique envisagé. De même si ce sont des arbres fruitiers qui sont implantés, il faudra prévoir l'espace nécessaire pour ne pas gêner la récolte.

Les parcelles agroforestières peuvent bénéficier des aides agricoles du 1er pilier de la PAC, sous réserve de ne pas dépasser 100 arbres/ha. Les surfaces de vigne situées entre deux rangées d'arbres doivent avoir une superficie minimale de 0,1 ha. Pour la déclaration de récolte, il faudra soustraire la surface des lignes d'arbre à la surface plantée en vigne.

Attention toutefois, le cahier des charges de certaines appellations (IGP, AOC) exige des modes de conduite particuliers, comme, par exemple, un nombre minimum de pieds de vigne/hectare ou de la monoculture de variété de vigne.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.